

**ÁREA TEMÁTICA:
INOVAÇÕES EM CIÊNCIAS MÉDICAS**

TÍTULO: O USO DA TERAPIA FOTODINÂMICA COMO TRATAMENTO ADJUVANTE NO MANEJO DE LESÕES INFECTADAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTES DE MEDICINA E ENFERMAGEM.

DOI: 10.5281/zenodo.17762740

AUTORES: ALISSON ALVES HOLANDA, JOÃO WESLEY DA SILVA GALVÃO, MATEUS WILIAN DO NASCIMENTO, MARIA GABRIELLA SANTOS BARROS, AINOÃ DE OLIVEIRA LIMA, RUTH CAROLINA QUEIROZ SILVESTRE, RAÍLA REBECA DE FÁTIMA CARVALHO CAVALCANTE, THIAGO MOURA DE ARAÚJO.

INTRODUÇÃO: A INFEÇÃO É UM PROBLEMA NO TRATAMENTO DE LESÕES, POIS RETARDA A CICATRIZAÇÃO PROLONGANDO A FASE INFLAMATÓRIA. ALGUMAS ESTRATÉGIAS PODEM SER IMPLEMENTADAS PARA COMBATÊ-LA, COMO O USO DA TERAPIA FOTODINÂMICA COMO TRATAMENTO ADJUVANTE NO MANEJO DESSAS LESÕES. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE MEDICINA E ENFERMAGEM COM O USO DA TERAPIA FOTODINÂMICA COMO TRATAMENTO ADJUVANTE NO TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS. **MÉTODOS:** ESTUDO DESCRITIVO, DO TIPO RELATO DE EXPERIÊNCIA. O AMBIENTE DE VIVÊNCIA FOI UM AMBULATÓRIO DE FERIDAS QUE ATENDE PACIENTES COM LESÕES COMPLEXAS. OS ESTUDANTES ACOMPANHARAM, ENTRE AGOSTO DE 2024 E DEZEMBRO DE 2024, O ATENDIMENTO À PACIENTES DESSE AMBULATÓRIO SUPERVISIONADOS POR UM ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA. NESSE PERÍODO, OBSERVARAM E APLICARAM NA PRÁTICA A TERAPIA FOTODINÂMICA EM LESÕES DE DIFERENTES ETIOLOGIAS COM SINAIS DE INFEÇÃO, COMO ÚLCERAS DECORRENTES DE DIABETES MELLITUS, DE ORIGEM VASCULOGÊNICA E EM PACIENTES COM SEQUELAS DE HANSENÍASE. **RESULTADOS:** A EXPERIÊNCIA VIVENCIADA NO AMBULATÓRIO DE FERIDAS FOI ENRIQUECEDORA, NA QUAL, FOI POSSÍVEL ENTENDER COMO A TERAPIA FOTODINÂMICA FUNCIONA E A SUA APLICAÇÃO PRÁTICA NO TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS. ESSA TÉCNICA UTILIZA LASER VERMELHO DE BAIXA INTENSIDADE COMBINADO COM AZUL DE METILENO, QUE FUNCIONA COMO FOTOSSENSIBILIZADOR. A TERAPIA FOI APLICADA DE MANEIRA ADJUVANTE, JUNTO COM OUTROS MÉTODOS CONVENCIONAIS DE TRATAMENTO DE LESÕES. ESSA ESTRATÉGIA FOI EFETIVA, POIS, DURANTE O ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS, FORAM VISUALIZADOS GANHOS TERAPÊUTICOS NAS LESÕES TRATADAS, COMO DIMINUIÇÃO DE BIOFILMES, REDUÇÃO DO ODORE, DIMINUIÇÃO E MODIFICAÇÃO DO EXSUDATO DE PURULENTO PARA SEROSO E AVANÇO NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. **CONCLUSÃO:** A TERAPIA FOTODINÂMICA É UMA BOA OPÇÃO PARA MINIMIZAR A INFEÇÃO EM LESÕES DE DIFERENTES ETIOLOGIAS. É IMPORTANTE QUE ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE TENHAM CONHECIMENTO TEÓRICO E PRÁTICO DESSE TIPO DE TRATAMENTO DURANTE SUA FORMAÇÃO. NESSA PERSPECTIVA, DENOTA-SE A IMPORTÂNCIA DE PRÁTICAS AMBULATORIAIS COMO ESSA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO.

PALAVRAS-CHAVE: FERIMENTOS E LESÕES; TÉCNICAS DE FECHAMENTO DE FERIDAS; TERAPIA COM LUZ DE BAIXA INTENSIDADE; INFEÇÃO DOS FERIMENTOS.